

L'économie de la nuit : une approche empirique d'un secteur encore inconnu

The Night Economy: an empirical approach to a still unknown sector

Jean Frayssinhes, Professeur de Sciences Commerciales, d'Économie, de Sciences de Gestion, de Numérique - Docteur en Sciences de l'Éducation et de la Formation
Chercheur associé à l'UMR EFTS, Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès
Membre du Conseil d'administration et Chercheur au Centre International De Recherches et Études Transdisciplinaires (CIRET) de Paris.
jean.frayssinhes@yahoo.fr

Résumé

Indice reconnue de la richesse d'un pays, le produit intérieur brut (PIB), associe la valeur monétaire des biens et services produits annuellement dans un pays donné, sans que l'on se préoccupe d'une quelconque segmentation diurne ou nocturne de cette production.

Durant la période du COVID-19, de nombreux salariés ont profités de télétravailler pour réaliser la nuit, une partie des tâches qui étaient dévolues le jour. Nous avons voulu découvrir la vision macro-économique de « l'économie de la nuit » en France, au travers d'une étude empirique afin de calculer le produit intérieur brut qu'elle recouvre, en investiguant dans les activités purement nocturnes, mais aussi dans celles dont la continuité du travail de jour exercé la nuit, est indispensable au bon fonctionnement de la société. En l'absence d'éléments déjà existants, nous avons esquissé une méthodologie afin de calculer empiriquement le PIB de la nuit des principales fonctions productrices d'un pays.

Mots clés : nuit, PIB, empirique, travail, richesse, évolution

Summary

A recognized indicator of a country's wealth, gross domestic product (GDP) combines the monetary value of goods and services produced annually in a given country, regardless of any diurnal or nocturnal segmentation of this production. During the COVID-19 period, many employees took advantage of teleworking to perform some of the tasks normally performed during the day at night. We sought to explore the macroeconomic vision of the "nighttime economy" in France through an empirical study to calculate the gross domestic product it encompasses, investigating purely nocturnal activities, but also those where the continuity of daytime work performed at night is essential to the proper functioning of society. In the absence of existing data, we outlined a methodology to empirically calculate the nighttime GDP of a country's main productive sectors.

Keywords : night, GDP, empirical, work, wealth, evolution

Introduction

Le produit intérieur brut (PIB) est depuis longtemps considéré comme l'indice par excellence de la richesse d'un pays, en regroupant la valeur monétaire de tous les biens et services produits annuellement, sans que l'on se préoccupe jusqu'à aujourd'hui, d'une quelconque segmentation diurne ou nocturne.

Si l'on trace une brève historicité du PIB, William Petty fut le premier économiste à mesurer le revenu national d'un pays, avec l'objectif de critiquer le montant des taxes levées sur les propriétaires fonciers pour financer les guerres anglo-néerlandaises, qu'il estimait injustes¹. L'économiste anglais Charles Davenant opérationnalisa cette méthode dès 1695. Le produit intérieur brut devint ensuite un indicateur économique forgé en 1934 par Simon Kuznets², permettant de mesurer le flux de marchandises produites en une année, et commercialisée sur un marché avec un prix spécifique, dans une zone géographique donnée. C'est après la conférence de Bretton Woods, en 1944, que le PIB devint le principal outil de mesure de l'économie d'un pays.

C'est en réponse à la demande de participation à un colloque co-organisé à Fès par Mohammed Melyani de l'Université de Picardie³, que nous avons été amenés à nous intéresser à l'étude de l'économie de la nuit, sur laquelle nous étions totalement béotien. Initialement, cette thématique nous avait plutôt déconcerté par ce type de fractionnement, mais après un temps d'analyse et de réflexion, nous fûmes séduits par le challenge original que l'on nous proposait, en saisissant l'opportunité de travailler sur une segmentation économique jour/nuit qui nous était jusqu'alors inconnue.

Après avoir précisé l'étendue du champ de ce que peut représenter l'économie de la nuit, et avoir indiqué quelle est l'importance et la composition de la richesse en France à l'aide de son PIB, nous essaierons empiriquement, de définir quelle serait la part du « travail de nuit » qui pourrait être intégrée dans son PIB.

1/Définition du « travail de nuit »

Selon le Ministère du Travail, de la Santé, et des Solidarités⁴, « *tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.* ». Tout salarié, homme et femme, peut travailler la nuit, dès lors qu'il a plus de 18 ans. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. (*Ibidem*). La qualification de travailleur de nuit sur une période de référence peut être fixée par une convention ou un accord collectif de travail étendu. À défaut d'accord, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs (*Ibidem*). Nous n'entrerons pas ici dans les nombreuses dérogations qui peuvent exister, selon les métiers, les activités industrielles ou de services, les secteurs de productions, les zones touristiques internationales (ZTI), ou autres spécificités particulières, ce n'est pas l'objet de cette étude.

¹ « [Petty Impressive \[archive\]](#) », *The Economist*, 21 décembre 2013.

² Qui fut considéré comme l'un des « pères des comptes nationaux » et « du produit intérieur brut (PIB) »

³ Colloque international Nuits des Suds Première approche interdisciplinaire des nuits du Monde Fès, les 20-21-22 septembre 2024

⁴ [Le travail de nuit - Ministère du travail, de la santé et des solidarités \(travail-emploi.gouv.fr\)](#) (consulté le 24/07/2024)

2/ Les métiers de la nuit

Pour s'acquitter d'un service aux autres, une partie non négligeable des actifs travaille la nuit, souvent dans des conditions difficiles (Lorenzo, 2007). Sans aucune ambition d'exhaustivité dont l'atteinte serait illusoire, nous allons citer les principaux métiers de différents domaines d'activités qui peuvent s'exercer la nuit, et tels qu'ils sont documentés.

2.1/ Milieu médical

Le travail de nuit dans le milieu médical est essentiel pour assurer une continuité des soins aux patients 24 heures sur 24. Les personnels qui travaillent la nuit représentent 27% des effectifs⁵. Les médecins, infirmier(e)s, aides-soignantes, sage-femmes, sont autant de professions qui s'exercent la nuit, tant en établissements spécialisés, hôpitaux et cliniques, qu'au domicile des patients malades devant être soignés. Les indemnités de travail de nuit peuvent être supérieures d'environ 15%⁶.

2.2/ Milieu de la sécurité et des interventions

Les agents de sécurité, les pompiers, les policiers/gendarmes, sont également des professions qui peuvent s'exercer la nuit, pour répondre aux situations d'urgences, de sécurité, et d'ordre public. À titre indicatif, les primes varient selon le métier et le grade, les policiers pouvant toucher entre 15€ et 55€ de plus de l'heure, selon leur amplitude horaire journalière.

2.3/ Milieu de l'hôtellerie/restauration

Environ 25% des personnels travaillent de nuit (Ibid. DARES). Nous trouvons ici le réceptionniste qui assure l'accueil des clients tardifs, le veilleur de nuit responsable de la sécurité et de la surveillance des lieux durant les heures nocturnes, ainsi que les serveurs et les cuisiniers qui peuvent confectionner et servir des repas.

2.4/ Métiers techniques

Le domaine industriel et technique fait appel à des personnels travaillant en horaires décalés : personnels d'usines de production, techniciens de maintenance des équipements et systèmes informatiques ou autres, magasiniers et préparateurs de commandes, agents d'entretien et réparation des routes et autoroutes (rémunéré 10€ net de plus de l'heure), agents de piste d'aéroport, pilote d'avion/d'hélicoptère, contrôleur aérien (majorations financières selon les C^{ies} aériennes et les aéroports), conducteur de train (majoration de 30% plus un panier de nuit), etc, sont autant d'activités qui peuvent en *continuum* s'exercer 24h/24h.

2.5/ Métiers de la fête nocturne

Disc-jockey, barman/barmaid en discothèques, bars ou boîtes de nuit, musiciens, sont autant de professions qui officient la nuit. Ce sont les secteurs festifs et événementiels qui organisent et gèrent les événements de la nuit (concerts, spectacles, jet-set « *working rich* », etc.).

⁵ [Le travail de nuit | DARES \(travail-emploi.gouv.fr\)](#) (consulté le 30/07/2024)

⁶ [Top 20 des métiers pour travailler de nuit et être bien payé \(top-metiers.fr\)](#) (consulté le 30/07/2024)

2.6/Métiers du transport

Le transport de nuit est une nécessité en *continuum* de l'acheminement diurne. Les chauffeurs routiers déplacent et acheminent tous types de marchandises sur de longues distances (majorations financières de 20%), les conducteurs de bus et de trains de nuit, les chauffeurs de Taxi/VTC (majorations financières jusqu'à 50%) pour le transport de personnes ou services de livraison, mais aussi le transport aérien et maritime pour le fret et les passagers.

2.7/Métiers du commerce et de la distribution

Les boulangers (majorations financières de 25% entre 20h et 06h), qui préparent et cuisent une variété de produits la nuit (pains, viennoiseries, gâteaux,) qui seront prêts à la vente dès le lendemain matin. Les approvisionneurs de la grande distribution qui livrent et mettent en place la marchandise dans les rayons, etc. Les opérateurs de centres d'appels et d'assistances, qui peuvent aussi travailler la nuit.

2.8/Entretiens et nettoyage

Agents d'entretien et nettoyages des bureaux, locaux de divers établissements publics et privés, techniciens de surface (sols, murs, fenêtres, voitures etc.), tous ces actifs travaillent de nuit, pour le bien-être de ceux qui travailleront ensuite de jour.

2.9/L'économie informelle : la prostitution, la drogue

Il s'agit de l'économie grise ou souterraine, dont l'activité est réalisée sans qu'elle fasse l'objet d'un regard ou d'une régulation de l'État. La prostitution, essentiellement nocturne, ainsi que les sites de rencontres font parties de l'économie souterraine difficile à circonscrire avec efficacité. Selon l'étude PROSTCOST (2015), 37.000 personnes seraient prostituées en France, dont la grande majorité (62%) officierait sur Internet. Ils estiment à 3,2 milliards d'euros le chiffre d'affaires de la prostitution en France⁷, et certains sites de rencontres peuvent réaliser un C.A entre 11 et 21 millions d'euros par an (Fondation Scelles, 2019). Pour sa part, le trafic de drogue est estimé en 2024 à 3,5 milliards d'euros⁸. Nous n'avons intégré aucun de ces chiffres dans nos estimations du PIB de la nuit, car faute de recoupement, leur véracité n'est pas avérée.

2.10/Divers

Les éboueurs (publics et privés) qui collectent les déchets la nuit, afin que les rues soient propres et hygiéniques le jour. Les astronomes qui observent et recherchent les phénomènes célestes visibles seulement la nuit. Les conducteurs d'engins de damage des pistes de ski ; les tireurs de feux d'artifices ; les maîtres-nageurs et masseurs dans les espaces de remise en forme aquatique et beauté qui ouvrent la nuit (ex : Caldéa, Calicéo, etc.) ; les militaires (Terre, Air, Mer) dont le service fonctionne par quart (ex : marins embarqués), travaillent autant la nuit que le jour ; mais aussi la presse qui est imprimée et transportée la nuit, les étudiants qui apprennent et les

⁷ prostcost.wordpress.com (consulté le 07/08/2024)

⁸ [Trafic de drogue en France : 5 chiffres pour comprendre l'ampleur du phénomène | Les Echos](#)

enseignants/formateurs qui enseignent à distance sur les plateformes numériques de formation, (E-learning, FOAD,) etc.

3/Avantages liés au travail de nuit

Le travail nocturne présente plusieurs avantages économiques et personnels. Les salaires sont généralement plus élevés grâce aux primes de nuit, et les tarifs horaires peuvent augmenter de 20 à 30%. Le travail de nuit permet de libérer du temps libre pour pouvoir gérer ses activités personnelles. La nuit, les conditions de travail sont généralement plus calmes et plus détendues, ce qui entraîne une meilleure productivité, moins de stress lors des déplacements à cause d'une circulation plus fluide, mais aussi moins d'embouteillage et moins de bruit. En outre, les conditions de travail peuvent offrir une plus grande flexibilité dans son emploi du temps⁹, une plus grande autonomie dans son activité, une pression hiérarchique moins importante, des temps de repos supplémentaires, et dans certains cas, de meilleures opportunités de carrières en raison d'une concurrence moins forte.

4/ Inconvénients liés au travail de nuit

Cependant, le travail de nuit induit également des effets délétères. Notre physiologie peut être impactée, et le rythme circadien (horloge biologique rythmant le cycle jour-nuit), peut se trouver perturbé (perte de 1 à 2 heures de sommeil/jour), pouvant conduire à des insomnies ou à des troubles du sommeil (CESE, 2010). Certaines études ont montré que le travail de nuit peut avoir des effets négatifs sur la santé, avec des effets sur le psychisme et les performances cognitives, sur la prise de poids et l'obésité, ainsi que le diabète de type 2¹⁰. La désynchronisation des temps sociaux due aux horaires de nuit se situent à contretemps des rythmes généraux de la vie sociale (Crary, 2016), réglés sur la forme dominante de l'horaire de travail en journée (Edouard, 2010). L'articulation entre travail et vie personnelle est rendue plus difficile en raison de la discordance entre ces horaires et les moments de disponibilité requis pour partager ses activités hors travail avec la famille et les amis. La vie sociale, (culturelle, sportive, associative) s'en trouve également affectée, ainsi que la vie de couple et familiale à cause de la limitation des interactions entre époux, épouse et enfants (Ibid. INRS).

5/ L'économie générale française en quelques chiffres

La France a atteint les 68,37 Millions d'habitants au 1^{er} janvier 2024, avec un taux d'inflation de + 2,2% en juin 2024, un taux de chômage de 7,5% ainsi qu'un taux de croissance de + 0,2% au premier trimestre 2024.

Lorsque nous avons commencé à enseigner l'économie en 1988, la France était la quatrième puissance économique mondiale. Aujourd'hui, la France a perdu trois places, en devenant la 7^{ème} puissance économique mondiale, dont le PIB en 2023, s'est élevé à 2. 822,5 Mds d'euros¹¹.

⁹ [10 métiers de nuit \(pendant que je dors\) | Olecio](#) (consulté le 06/08/2024)

¹⁰ [Travail en horaires atypiques. Effets sur la santé et accidents - Risques - INRS](#) (consulté le 26/07/2024)

¹¹ [Les comptes de la Nation en 2023 - Insee Première - 1997](#) (consulté le 26/07/2024)

Elle a bénéficié d'un taux de croissance de 2,6% sur 2022 puis de 0,9% en 2023 (*Ibid.*). Après une récession de -7,9% du PIB entre 2019 et 2020 due à la crise sanitaire du Covid-19¹², nous assistons là aux premiers signes réels d'une certaine amélioration de son activité économique. En 2022, si l'on segmente par secteur économique le PIB de la France, l'agriculture en a représenté 1,8%, celui de l'industrie 17,38%, et celui des services 70,32%¹³. Ces chiffres montrent une forte prédominance des services dans l'économie française, suivis de l'industrie et de l'agriculture.

5.1/Segmentation marchands/non-marchands

Selon les proportions disponibles dans les rapports précédents de l'INSEE, les secteurs marchands représentent environ 65% du PIB total, alors que les secteurs non marchands représentent environ 35%.

Si l'on applique ces proportions au PIB total de 2.822,5 Mds d'euros, nous obtenons une répartition estimée :

- Secteurs marchands : $2822,5 \text{ Mds} \times 0,65 \approx 1834,62$ milliards d'euros
- Secteurs non marchands : $2822,5 \text{ Mds} \times 0,35 \approx 987,92$ milliards d'euros

5.2/Sous-secteurs du PIB

Répartitions hypothétiques issues des données des années précédentes de l'INSEE et calculs:

- Santé, sécurité et services publics (services non marchands) : 35% du PIB total
Calcul évaluatif : $987,9 \text{ Mds} \times 0,35 \approx 345,8$ milliards d'€
- Transport et logistique (services marchands) : 8% environ du PIB marchand
Calcul évaluatif : $1.834,6 \text{ Mds} \times 0,08 \approx 146,8$ milliards d'€
- Industrie : 25% environ du PIB marchand
Calcul évaluatif : $1.834,6 \text{ Mds} \times 0,25 \approx 458,7$ milliards d'€
- Hôtellerie-restauration : 5% environ du PIB marchand
Calcul évaluatif : $1.834,6 \text{ Mds} \times 0,05 \approx 91,7$ milliards d'€
- Autres services marchands : environ 27% du PIB marchand
Calcul évaluatif : $1.834,6 \text{ Mds} \times 0,27 \approx 495,3$ milliards d'€

6/Le poids de l'économie de la nuit

¹² [Évolution du PIB en France 2023 | Statista](#) (consulté le 26/07/2024)

¹³ [Répartition du PIB par secteur économique en France | Statista](#) (consulté le 29/07/2024)

Pour calculer le PIB généré par le travail de nuit en France, encore faut-il être capable d'estimer la proportion de l'économie liée aux activités nocturnes. Or, les statistiques précises font défaut et nous n'en avons trouvée aucune qui soit précise et vérifiable, concernant le PIB spécifique au travail de nuit, ce qui peut donner l'impression que l'on est en présence d'un secteur peu visible, que d'aucuns préfèrent nommer « non mesuré », « non imposé », « non officiel », ou « souterrain » (Edgar L. Feige, 1982). Le travail de nuit comprend en effet tout un pan de l'activité économique qui échappe à l'appareil social de mesure et notamment celui des Comptes Nationaux, à cause des conventions comptables, des non-déclarations, ou des sous-déclarations (*Ibid.*), ce qui peut contribuer à alimenter le travail au noir.

6.1/Méthodologie

Pour estimer le PIB de nuit en France, nous devons utiliser des proportions spécifiques à chaque secteur considéré. Le travail de nuit est plus prévalant dans certains secteurs comme la santé, la sécurité, les transports, l'industrie, l'hôtellerie-restauration et certains services. Nous utiliserons des estimations générales basées sur la proportion de l'activité économique réalisée la nuit dans chacun des secteurs qui en disposent.

6.2/Étapes pour l'estimation

- Proportion d'emplois de nuit : Selon certaines études (DARES et INSEE), environ 15 % des salariés en France travaillent de nuit.
- Répartition sectorielle : Les secteurs où le travail de nuit est le plus courant incluent la santé, la sécurité, le transport, l'industrie, la logistique, l'hôtellerie-restauration et certains services.

6.3/Estimation des contributions sectorielles au PIB de la nuit:

- Santé, sécurité et services publics (non marchands) : D'après les chiffres connus, un minimum de 25 % du travail dans ce secteur peut s'effectuer de nuit.

Calcul évaluatif : $345,8 \text{ Mds} \times 0,25 \approx 86,45$ milliards d'€

- Transport et logistique : D'après les chiffres, on peut estimer que 30 % du travail est effectué de nuit.

Calcul évaluatif : $146,8 \text{ Mds} \times 0,30 \approx 44,04$ milliards d'€

- Industrie : D'après les chiffres, nous intuitions qu'un minimum de 15 % du travail dans ce secteur s'effectue de nuit.

Calcul évaluatif : $458,7 \text{ Mds} \times 0,15 \approx 68,80$ milliards d'€

- Hôtellerie-restauration : Approximativement nous estimons que 30 % des activités peuvent être de nuit.

Calcul évaluatif : $91,7 \text{ Mds} \times 0,30 \approx 27,51$ milliards d'€

- Autres services marchands : D'après les chiffres, nous intuitions qu'un minimum de 10 % des activités peuvent être nocturnes.

Calcul évaluatif : $495,3 \text{ Mds} \times 0,10 \approx 49,53$ milliards d'€

Somme des estimations du PIB de nuit en France en 2023 : 86,45 + 44,04 + 68,80 + 27,51 + 49,53 ≈ 276,33 Milliards d'€, soit 9,79 % du PIB total.

Figure 1 - Économie de la nuit en France

D'après ces calculs, le PIB nocturne de la France s'est élevé en 2023 à 276,33 milliards d'euros environ, ce qui représente 9,79% du PIB total. Nous estimons que cette évaluation pourrait sans doute être majorée de quelques pourcents supplémentaires, car nous n'avons pas la prétention d'avoir investigué dans tous les domaines exercés la nuit, notamment ceux des lieux festifs et de plaisirs érotico-sexuels, où l'économie est y « souterraine », ce qui rend difficile voire impossible l'accès et l'obtention de chiffres cohérents et fiables pour calculer le poids de leurs activités réelles.

Bien que le travail de nuit puisse être considéré comme « *a-typique* » (Bouffartigue, 2012), il estime que : « *depuis 20 ans, l'horaire de nuit tend à s'accroître [...] au travers d'une pratique habituelle* », ce qui peut indiquer que nous sommes en présence d'un « effet sociétal ». Selon Luc Gwiazdzinski (2017), l'homme a peu à peu artificialisé la nuit, permettant progressivement le développement d'activités et de loisirs nocturnes. L'offre se diversifie, jusqu'à représenter en France un marché de 2 milliards d'euros en 2017 (*Ibid.*). Pour l'année 2020, le seul marché des 1600 discothèques françaises, a représenté un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros¹⁴. En France, la répartition des clubs et discothèques s'effectue sur trois niveaux. Les « grandes boîtes de nuit » qui peuvent accueillir plus de 1 000 personnes. Peu nombreuses sur le territoire, elles peuvent attirer leur clientèle dans un rayon de 100 km. Nous trouvons ensuite les boîtes de nuit de taille moyenne dont la capacité d'accueil se situe entre 200 et 1 000 personnes. Leur offre concerne des salles avec des ambiances différentes, qui séduisent une large clientèle. Enfin, il

¹⁴ Sources Sacem et Organisation Professionnelles [Étude de marché des boîtes de nuit : chiffres et éléments \(propulsebyca.fr\)](http://propulsebyca.fr) (consulté le 16/07/2024)

y a les « petites discothèques », dont la capacité d'accueil est inférieure à 200 personnes, dont l'activité est souvent saisonnière.

À supposer que le C.A de 2 milliards d'€ de l'avant COVID-19 de ces lieux de nuit ait été rétabli en 2023, nous obtiendrions un **PIB de 278,33 milliards d'€, soit près de 10% du PIB total.**

Si nul ne peut contester que la prostitution ou la drogue puisse être créatrice de richesses, c'est volontairement que nous avons décidé de ne pas intégrer les évaluations chiffrées de ces marchés, car nous les trouvons trop incertaines.

7/ L'IA peut-elle augmenter le PIB de la nuit ?

L'IA est encore très récente au sein des entreprises, mais il nous paraît pertinent de se demander, si le développement de l'IA dans différents domaines d'activités, pourrait contribuer à augmenter le PIB de la nuit en France ? Il est sans doute possible de tenter une estimation approximative de l'augmentation du PIB de la nuit liée à l'essor de l'intelligence artificielle, en se basant sur quelques hypothèses de gains de productivité dans différents secteurs.

7.1/ Quels domaines féconds pour l'IA ?

De notre point de vue, le développement de l'IA peut contribuer à augmenter le PIB de la nuit en France en optimisant, automatisant et transformant plusieurs secteurs d'activités déjà actifs la nuit. Voici quelques exemples de mécanismes et de secteurs susceptibles d'être impactés :

1/Optimisation des opérations et de la logistique : Dans le secteur du transport et de la logistique, l'IA peut faciliter la planification des tournées et la gestion des ressources (chauffeurs de taxi/VTC, chauffeurs routiers, conducteurs de bus ou de train) en analysant en temps réel le trafic et la demande nocturne. Cela permettrait de réduire les temps d'attente et d'accroître l'efficacité, ce qui se traduirait par une augmentation du chiffre d'affaires pendant les heures nocturnes. Dans les secteurs industriels fonctionnant 24h/24, la maintenance prédictive et l'optimisation des chaînes de production via l'IA réduiraient le risque d'interruptions imprévues et augmenteraient la productivité, renforçant ainsi la contribution économique de ces opérations réalisées la nuit.

2/Amélioration de l'expérience client dans l'hôtellerie-restauration et les loisirs : Dans l'hôtellerie-restauration, l'IA peut être utilisée pour personnaliser l'expérience client durant les heures tardives, par exemple via la tarification dynamique, la gestion automatisée des réservations et l'analyse des comportements consommateurs. Ces innovations permettent de mieux adapter les services à une clientèle nocturne et de maximiser les revenus. Dans le secteur de l'événementiel et de la fête nocturne, des technologies basées sur l'IA permettent d'ajuster les offres en fonction des flux de clientèle et d'optimiser l'organisation des événements, renforçant ainsi la performance économique des établissements nocturnes.

3/Renforcement de la sécurité et de la gestion des urgences : Les systèmes de surveillance intelligents, capables de détecter automatiquement des comportements anormaux ou de prévoir des incidents, peuvent améliorer significativement la sécurité dans les zones actives la nuit (quartiers résidentiels, zones de loisirs, infrastructures publiques). Une meilleure sécurité

renforce la confiance des utilisateurs et permet de développer plus sereinement les activités économiques nocturnes.

4/Optimisation des services de santé : L'IA, appliquée à la médecine (télémédecine, planification des équipes soignantes, analyse des urgences), peut permettre une meilleure gestion des services de santé nocturnes. Cela garantit la continuité des soins tout en améliorant l'efficacité opérationnelle des hôpitaux et cliniques, avec une répartition optimisée des effectifs lors des heures creuses ou critiques.

5/ Transformation de secteurs informels ou émergents : Certains domaines « de niche » ou moins structurés, comme certains aspects de l'économie souterraine ou des services liés aux loisirs nocturnes, pourraient bénéficier d'outils permettant de mesurer plus précisément l'activité et de formaliser les données économiquement. Par exemple, des plateformes reposant sur l'IA pourraient aider à quantifier les flux monétaires et à instaurer une transparence accrue, intégrant davantage ces secteurs dans les calculs macroéconomiques officiels.

En résumé, l'essor de l'intelligence artificielle apparaît comme un levier majeur pour dynamiser l'économie nocturne : elle améliore la gestion opérationnelle, rend plus efficaces les systèmes de sécurité et de santé, et personnalise l'offre de services dans des secteurs à forte activité nocturne. Ces innovations, en optimisant les performances et en réduisant les coûts de fonctionnement, peuvent donc contribuer à augmenter la part du PIB généré par les activités nocturnes en France.

7.2/ Calcul hypothétique de l'accroissement du PIB de la nuit dû à l'essor de l'IA ?

1/Il est possible de tenter une estimation approximative de l'augmentation du PIB de la nuit liée à l'essor de l'intelligence artificielle, en se basant sur quelques hypothèses de gains de productivité dans les secteurs suivants :

- Santé, sécurité et services publics (non marchands) : 86,45 milliards d'euros
- Transport et logistique : 44,04 milliards d'euros
- Industrie : 68,80 milliards d'euros
- Hôtellerie-restauration : 27,51 milliards d'euros
- Autres services marchands : 49,53 milliards d'euros

2/Nous y affectons un taux d'accroissement hypothétique du chiffre d'affaires ou de la productivité induit par l'IA pour chaque secteur, ces pourcentages étant des hypothèses illustratives:

- Santé, sécurité et services publics : +8 %
- Transport et logistique : +10 %
- Industrie : +5 %
- Hôtellerie-restauration : +15 %
- Autres services marchands : +7 %

3/Calcul de l'augmentation supplémentaire pour chaque secteur :

- Santé, sécurité et services publics : $86,45 \text{ milliards} \times 8 \% \approx 6,92 \text{ milliards d'euros}$
- Transport et logistique : $44,04 \text{ milliards} \times 10 \% \approx 4,40 \text{ milliards d'euros}$
- Industrie : $68,80 \text{ milliards} \times 5 \% \approx 3,44 \text{ milliards d'euros}$
- Hôtellerie-restauration : $27,51 \text{ milliards} \times 15 \% \approx 4,13 \text{ milliards d'euros}$
- Autres services marchands : $49,53 \text{ milliards} \times 7 \% \approx 3,47 \text{ milliards d'euros}$

4/ Cumul de ces accroissements : $6,92 + 4,40 + 3,44 + 4,13 + 3,47 \approx 22,36 \text{ milliards d'euros}$
Ainsi, selon ce modèle théorique, l'essor de l'IA pourrait se traduire par un accroissement du PIB de la nuit d'environ 22,4 milliards d'euros. En exprimant cette augmentation en pourcentage par rapport au PIB de la nuit initial (278,33 milliards) : $\text{Pourcentage} \approx (22,36 / 278,33) \times 100 \approx 8,03 \%$ Autrement dit, l'introduction et le déploiement de solutions basées sur l'IA dans les secteurs clés pourraient, selon ces estimations, augmenter le PIB de la nuit d'environ 8 % pour atteindre près de 300,69 milliards d'euros.

Il convient de noter que ce calcul reste très théorique. La réalité dépendra notamment du niveau d'adoption des technologies d'IA, de leurs impacts réels sur la productivité, des gains d'efficacité opérationnelle ainsi que des investissements réalisés dans chacun de ces secteurs. Ce modèle illustre néanmoins comment, sur la base d'hypothèses prudentes, l'essor de l'IA pourrait dynamiser significativement l'économie nocturne en France.

Discussion et conclusion

Mesure reconnue de la richesse des nations, le produit intérieur brut (PIB), agrège la valeur monétaire de l'ensemble des biens et des services produits annuellement dans un pays donné, qu'ils soient diurnes ou nocturnes. Tenter de calculer le PIB de la nuit en France, domaine encore non-investigé, fut notre réponse légitime à la demande de conférence sur le thème de « l'économie de la nuit » qui nous avait été adressée, car elle permet de prendre conscience de son importance et de son intérêt.

Les chiffres montrent que, le travail de nuit n'est pas aussi anecdotique que nous aurions pu le penser initialement. De plus, il ne peut se satisfaire de la seule activité ludique des joies et des plaisirs de la nuit. La diversité des activités qu'il propose en apporte la preuve flagrante. Nous pensons même que, dans la lignée de l'augmentation du travail le dimanche, de l'accentuation de la pratique du télétravail, et du développement de l'utilisation de l'intelligence artificielle, il ne peut que se développer encore d'avantage car il offre une plus grande liberté de vie aux travailleurs. La seule limite au travail de nuit pour ceux qui souhaitent s'y adonner, est l'activité professionnelle exercée, car toutes ne sont pas éligibles.

En outre, nous avons vu que le travail de nuit n'est pas une chimère ou une lubie de certaines personnalités fantasques ou originales, qui souhaiteraient se soustraire à une vie sociale normée en travaillant la nuit, c'est-à-dire de façon décalée. La nuit est un secteur créateur de richesses

et de multiples emplois, qui jouent un rôle économique et social fécond, qui va très au-delà des seuls aspects de la convivialité, de la fête, ou du plaisir.

De plus, nous avons constaté, que le travail nocturne concerne de très nombreux domaines d'activités, souvent très spécialisés, qui peuvent parfois demander des niveaux de formation et des compétences de hauts niveaux (médecine, aéronautique, informatique, etc.), qui sont exercées indifféremment par les hommes et par les femmes. L'évolution est en marche, et nous assistons à un réel fait de société, car il représente le choix d'une demande personnelle des travailleurs qui l'expriment, et non pas la conséquence d'une volonté imposée par l'employeur, car en France, il n'est pas possible d'obliger un salarié à travailler de nuit¹⁵. À l'autre bout du spectre, la nuit joue aussi « un plus grand rôle pour tous les trafics clandestins (drogue, jeux, prostitutions) » (Lorenzo, 2007), ce qui rend la délinquance de nuit plus complexe à résorber pour la police et la gendarmerie, et de multiples incertitudes pour valider cette économie souterraine.

Avec une estimation de 278,33 milliards d'€ en 2023, le PIB du travail de nuit en France est économiquement très significatif, et pour des raisons technologiques (Internet et Intelligence Artificielle), économiques (baisse des coûts) et sociologiques (liberté individuelle), comme le travail du dimanche et le télétravail, il ne peut selon nous que continuer à se développer et à s'amplifier, malgré les difficultés rencontrées. En effet, en moins d'un siècle, notre humanité a subi un profond bouleversement, avec l'avènement, puis le développement des technologies informatiques et à Internet, le monde est devenu interconnecté et le concept « d'économie numérique » est devenu un moteur essentiel de la croissance économique et du changement social auquel nous avons dû faire face¹⁶. Pour l'essentiel, rappelons que l'économie numérique désigne les activités économiques qui résultent des milliards de connexions ou de transactions en ligne quotidiennes et des transferts de données entre les personnes, les entreprises, les machines, les appareils et autres objets connectés, les données et les processus. Depuis plusieurs décennies, les entreprises ont basculé vers un environnement numérique, facilitant l'autonomisation et l'automatisation des activités, ce qui octroie plus flexibilité et de liberté dans l'organisation et la réalisation du travail. Parallèlement, la société demande de travailler moins, et de disposer de davantage de temps libre. Le travail de nuit s'est progressivement banalisé et normalisé, et il représente désormais une offre qui peut répondre aux desideratas exprimés par la partie de la population concernée.

Si l'économie numérique est déjà colossale, elle se développe rapidement et elle est inextricablement liée à l'avenir de l'humanité (*Ibidem*). Le secteur de la *French Tech* se porte bien. Selon le baromètre semestriel de Numeum¹⁷, l'industrie a enregistré une croissance de 4 % en termes d'emplois, avec plus de 4.000 emplois créés en avril 2024. D'après Statista, à l'échelle mondiale, l'économie numérique est en plein essor, et si l'on prend l'exemple de l'automobile, le domaine dans lequel Tesla excelle, c'est l'ingénierie numérique. Le constructeur a totalement repensé tout le système de production conventionnel au sein de ses *Giga Factories* numériques qui peuvent (théoriquement) fonctionner 24h/24, ce qui, en se généralisant, peut accentuer encore davantage la part du PIB de la nuit. Elon Musk imagine des

¹⁵ [Travail de nuit : quelles règles en 2024 ? Quelle majoration ? \(culture-rh.com\)](#) (consulté le 08/08/2024)

¹⁶ [L'économie numérique, y compris la définition, l'impact et l'avenir expliqués \(morehandigital.info\)](#) (consulté le 30/07/2024)

¹⁷ [Croissance de l'emploi dans la French Tech : aperçu du premier semestre 2024 \(siecledigital.fr\)](#) (consulté le 07/08/2024)

usines libérées des limites physiques des humains, « avec des robots qui non seulement dans un premier temps les assistent, mais aussi les remplacent »¹⁸. Cette croissance pèse toutefois de plus en plus négativement sur notre environnement, car l'industrie numérique est gourmande en ressources. Ainsi, la demande en minerais critiques, matières premières essentielles au fonctionnement des nouvelles technologies, grimpe en flèche. Selon les projections des experts, la production mondiale de cobalt, de graphite et de lithium pourrait ainsi être multipliée par près de six d'ici à 2050, rien que pour répondre au développement des énergies vertes, tandis que les besoins en lithium et en nickel pour les batteries de véhicules électriques pourraient quant à eux être multipliés par plus de quarante entre 2020 et 2040. Seule la Chine, concentre actuellement environ les deux tiers des capacités mondiales de traitement de ces minéraux stratégiques. (*Ibid* Statista¹⁹). Outre les difficultés d'approvisionnement et d'extraction, les récentes baisses des ventes de véhicules électriques ne sont peut-être pas étrangères à ces prises de consciences.

La continuité du travail de nuit étant nécessaire à la production de biens et de services indispensables au bon fonctionnement de la société, elle permet aussi d'obtenir une meilleure rentabilité économique de l'utilisation de ses équipements industriels (André, 2020). Pour déterminer la part du PIB réalisé la nuit, nous avons pu initier une méthodologie claire pour définir des résultats aussi probants que ce peut ; et s'ils ne prétendent pas à un écart ypsilon de la réalité, ils permettent toutefois de comprendre l'importance économique du travail de nuit en France, et d'envisager un accroissement de son PIB. Les progrès récents de la robotique, de l'apprentissage automatique et de l'IA repoussent les limites de ce que les machines sont capables de faire dans toutes les facettes des affaires et de l'économie²⁰, ce qui devrait bénéficier également à l'augmentation du PIB de nuit.

Bibliographie et Webographie

André, J-M. 2020. *Un regard économique sur la nuit* . Rhizome 2020/3 N°77

Bouffartigue, P. 2012. *Vers une banalisation du travail de nuit ? Les choses de la nuit*, Oct 2012, Mexico, Mexique. halshs-00731741

Conseil économique et social (Cese). 2010. *Le travail de nuit : impact sur les conditions de vie et de travail des salariés*. Rapport présenté par M. François Édouard.

[Croissance de l'emploi dans la French Tech : aperçu du premier semestre 2024 \(siecledigital.fr\)](#) (consulté le 07/08/2024)

Crary, J. 2016. *24/7 Le capitalisme à l'assaut du sommeil*. Paris : La Découverte.

[10 métiers de nuit \(pendant que je dors\) | Olecio](#) (consulté le 06/08/2024)

Edouard, F. (Rapporteur). 2010. Conseil Économique, Social et Environnemental. *Le Travail de Nuit : impacts sur les conditions de vie des salariés*. Rapport présenté au nom de la section du travail par Mr. François Édouard, rapporteur le 30 juin 2021.

¹⁸ [Tesla, Sa Vrai Révolution, C'Est Son Mode De Production - Forbes France](#) (consulté le 05/08/2024)

¹⁹ L'impact environnemental de l'économie numérique. (Consulté le 30/07/2024)

²⁰ McKinsey Global Institute (2017). "A Future that Works: Automation, Employment, and Productivity"

[Évolution du PIB en France 2023 | Statista](#) (consulté le 26/07/2024)

Feige, E.L. 1982. *Le malaise de la macro-économie et de l'économie invisible*. Consommation-Revue de Socio-Économie, n° 4, 1982

Fondation Scelles, Charpenel Y. (sous la direction) 2019. *Système prostitutionnel : Nouveaux défis, nouvelles réponses (5ème rapport mondial)*. Paris, 2019.

Frayssinhes, J. 2025. *Méta-analyse qualitative de la transdisciplinarité en France*. Revue Enjeux et Sociétés (En cours)

Gwiazdzinski, L. 2017. « L'économie de la nuit ». In *La nuit en question*. Cerisy Archives. Éditions Hermann. pp 8-16

[L'économie numérique, y compris la définition, l'impact et l'avenir expliqués \(morethandigital.info\)](#) (consulté le 30/07/2024)

[Le travail de nuit - Ministère du travail, de la santé et des solidarités \(travail-emploi.gouv.fr\)](#) (consulté le 24/07/2024)

[Le travail de nuit | DARES \(travail-emploi.gouv.fr\)](#) (consulté le 30/07/2024)

[Les comptes de la Nation en 2023 - Insee Première - 1997](#) (consulté le 26/07/2024)

Lorenzo, D. 2007. L'économie de la nuit. *La Revue Administrative*, 60^{ème} Année, N° 359 (Septembre 2007). Paris : PUF, pp 496-497.

Nuits des Suds : Colloque International à Fès (Maroc), les 20,21,22 Septembre 2024
<http://elearning.fsjes.usmba.ac.ma/ers/public/File/getArticle/444>

[Prostcost.wordpress.com](#) (consulté le 07/08/2024)

[Répartition du PIB par secteur économique en France | Statista](#) (consulté le 29/07/2024)

Sources Sacem et Organisation Professionnelles : [Étude de marché des boîtes de nuit : chiffres et éléments \(propulsebyca.fr\)](#) (consulté le 16/07/2024)

[Tesla, Sa Vrai Révolution, C'Est Son Mode De Production - Forbes France](#) (consulté le 05/08/2024)

[Top 20 des métiers pour travailler de nuit et être bien payé \(top-metiers.fr\)](#) (consulté le 30/07/2024)

[Travail de nuit : quelles règles en 2024 ? Quelle majoration ? \(culture-rh.com\)](#) (consulté le 08/08/2024)

[Travail en horaires atypiques. Effets sur la santé et accidents - Risques - INRS](#) (consulté le 26/07/2024)

Vanoli, A. 2002, *Une histoire de la comptabilité nationale*, La Découverte.